

Το Blockchain στην Υπηρεσία του Διαδικτύου των Πραγμάτων

Επισκόπηση των Βασικών Χαρακτηριστικών τους
και των Δυνατοτήτων Συνδυασμένης Αξιοποίησής τους

Παύλος Δ. Βασιλειάδης
ΑΠΘ, PhD.Th & ΔΠΕ, c.MSc
ait12019@ait.ihu.gr

Περίληψη— Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΔτΠ) έχει αρχίσει να μεταμορφώνει δυναμικά την καθημερινότητα και να αποτελεί πηγή οικονομικής ανάπτυξης. Ωστόσο, η ανεπάρκεια στην ασφάλεια δεδομένων και σε αξιοπιστία (trust) που χαρακτηρίζει το σημερινό ΔτΠ περιορίζει σημαντικά την υιοθέτησή του. Το blockchain—μια τεχνολογία καταναμημένου και ανθεκτικού σε παραβιάσεις μητρώου (a distributed and tamper-resistant ledger)—διατηρεί συνεπή αρχεία δεδομένων σε διαφορετικές τοποθεσίες και έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει την ανησυχία για την ασφάλεια δεδομένων στα δίκτυα ΔτΠ. Παράλληλα με την ασφάλεια δεδομένων στο ΔτΠ, το blockchain αντιμετωπίζει επίσης ορισμένες κρίσιμες προκλήσεις που σχετίζονται με το Διαδίκτυο, όπως το τεράστιο πλήθος συσκευών ΔτΠ, η ανομοιογενής δομή δικτύου, η περιορισμένη υπολογιστική ισχύς, το χαμηλό εύρος ζώνης επικοινωνίας και οι επιρρεπείς σε σφάλματα ραδιοζεύξεις (radio links). Στο άρθρο αυτό θα παρουσιαστούν οι υπάρχουσες τεχνολογίες blockchain με έμφαση στις εφαρμογές ΔτΠ. Παρουσιάζονται οι τεχνολογίες blockchain, οι οποίες μπορούν ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν τις κρίσιμες προκλήσεις που προκύπτουν από το ΔτΠ και ως εκ τούτου ανταποκρίνονται στις εφαρμογές ΔτΠ αφού προηγηθούν προσαρμογές και βελτιώσεις που αναπτύσσονται στα πρωτόκολλα συμφωνίας και τις δομές δεδομένων blockchain.

Λέξεις-κλειδιά: blockchain, Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΔτΠ), πρωτόκολλο ομοφωνίας, δομή δεδομένων

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο αριθμός των εγκατεστημένων απολήξεων (endpoints) του Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΔτΠ) παγκόσμια αναμένεται να ξεπεράσει τα 25 δισεκατομμύρια ως το 2021 και τα 75 δισεκατομμύρια ως το 2025. [1] Το ΔτΠ δεν αποτελεί μόνο αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας αλλά και την μεταμορφώνει, ανοίγοντας επιπλέον τεράστιες ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη. Με αυτές τις προοπτικές υπόψη, το ζήτημα της ασφάλειας του ΔτΠ αναδεικνύεται σε μείζονος σημασίας. Το blockchain, από την πλευρά του, έχει περιγραφεί ως «πιθανώς η μεγαλύτερη εφεύρεση μετά το ίδιο το Διαδίκτυο», ένα «θαυμαστό αμάλγαμα ιδεών της κρυπτογραφίας, της θεωρίας παιγνίων και της μηχανικής της επιστήμης των υπολογιστών». [2] Το άρθρο αυτό αποσκοπεί να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνας όσον αφορά πτυχές της αξιοποίησης της τεχνολογίας blockchain στον κόσμο του ΔτΠ.

Όπως θα φανεί και από στα παραδείγματα που ακολουθούν, ο συνδυασμός αυτών των δύο χώρων ως Διαδίκτυο των Ρομποτικών Πραγμάτων (ΔτΡΠ) έχει ήδη αρχίσει να έχει ως αποτέλεσμα ισχυρή προστιθέμενη αξία σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Προέκταση αυτής της διφυούς προσέγγισης αποτελεί η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η υπολογιστική νέφους (cloud computing). Το άρθρο αυτό παρέχει μια συνοπτική επισκόπηση επιλεγμένων σχετικών δημοσιεύσεων αναφορικά με τις τρέχουσες εξελίξεις.

II. ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η χρήση των παραδοσιακών μηχανισμών ασφάλειας, όπως είναι οι κρυπτογραφικές τεχνικές, δεν θεωρείται πλέον επαρκής για την διασφάλιση της ακεραιότητας δεδομένων στην κλίμακα που γίνονται διαθέσιμα και συνεπώς περιορίζει σημαντικά την υιοθέτηση του ΔτΠ στο μέλλον.¹ Το Διαδίκτυο, στο οποίο βασίζεται το ΔτΠ, είναι ως γνωστόν εγγενώς ανασφαλές. Επιπλέον, η αρχιτεκτονική του ΔτΠ είναι ουσιαστικά διαφορετική από του Διαδικτύου, καθώς επεκτείνει την δικτυακή συνδεσιμότητα και την υπολογιστική ικανότητα σε αντικείμενα με περιορισμένη υπολογιστική ισχύ, όπως οι αισθητήρες και διεσπαρμένα στοιχεία και επιτρέπει σε αυτές τις συσκευές να παράγουν, να ανταλλάξουν και να καταναλώσουν δεδομένα με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση. Απλώς και μόνο με την επέκταση των απαιτήσεων υπολογιστικά και τις κοστοβόρες λύσεις διαδικτυακής ασφάλειας δεν μπορεί να επιτευχθεί κλιμακωσιμότητα (scalability) ούτε και πρακτικότητα. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν χρησιμοποιηθεί οι υπηρεσίες νέφους για την επεξεργασία και την αποθήκευση μεγάλου όγκου δεδομένων του ΔτΠ αλλά γενικά δεν μπορούν να διασφαλίσουν την ακεραιότητα δεδομένων και τη διαθεσιμότητα που είναι απαιτούμενες από τις εφαρμογές ΔτΠ.

Όντας μια καταναμημένη, αδιάφθορη και ανθεκτική σε παραποίηση βάση δεδομένων τύπου μητρώου (ledger database), το blockchain διαθέτει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τα κρίσιμα ζητήματα ασφαλείας του ΔτΠ, και ειδικότερα όσον αφορά στην ακεραιότητα και την αξιοπιστία.

¹ Το άρθρο αυτό βασίζεται κατά κύριο λόγο σε εκείνο των X. Wang et al, "Capacity of blockchain based Internet-of-Things: Testbed and analysis." [3]

Επιτρέπει τις εφαρμογές λογισμικού να στείλουν και να καταγράψουν συναλλαγές ή συμβάντα με τρόπο αξιόπιστο και κατανεμημένο μέσω ομότιμων δικτύων. Παραδείγματα αξιοποίησης αυτής της τεχνολογίας είναι έξυπνα συμβόλαια, η κατανεμημένη αποθήκευση και τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.[6] Με την χρήση των τεχνολογιών Blockchain μπορούν να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του ΔτΠ. Τα ακόλουθα ξεχωριστά χαρακτηριστικά του Blockchain μπορούν να συμβάλουν στην ακεραιότητα των εφαρμογών ΔτΠ και έτσι να ενισχύσουν την ασφάλεια του ΔτΠ:

- **Αποκεντροποίηση (Decentralization):** Το περιβάλλον ομότιμης δικτύωσης των blockchain ταιριάζει εγγενώς στα δίκτυα ΔτΠ τα οποία είναι κατανεμημένα. Το blockchain μπορούν καταγράψουν συναλλαγές μεταξύ πολλαπλών μερών χωρίς κεντρικό συντονισμό. Ως αποτέλεσμα, παρέχει τη δυνατότητα ευέλικτων ρυθμίσεων και μειώνει τον κίνδυνο αποτυχίας ενός σημείου (single-point failures).
- **Ακεραιότητα (Integrity):** Τα δίκτυα blockchain έχουν την ικανότητα να διατηρήσουν μόνιμα συναλλαγές με επαληθεύσιμο τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, οι υπογραφές των αποστολών κατά τις συναλλαγές μπορούν να εγγυηθούν την ακεραιότητα και την μη απάρνηση (non-repudiation) των συναλλαγών. Η δομή των αλυσίδων τιμών κατατεμαχισμού (hashes) του blockchain εξασφαλίζει ότι οποιαδήποτε καταγεγραμμένα δεδομένα δεν είναι δυνατόν να ενημερωθούν ούτε εν μέρει. Τα πρωτόκολλα ομοφωνίας (consensus protocols) μπορούν να εγγυηθούν έγκυρες και συνεπείς εγγραφές. Τα πρωτόκολλα μπορούν, επίσης, να έχουν ανοχή σε αποτυχίες και επιθέσεις. Όλα αυτά είναι κρίσιμα για τις εφαρμογές του ΔτΠ, όπου τα δεδομένα του ΔτΠ μπορούν να παραχθούν και να δεχτούν επεξεργασία από ετερογενείς συσκευές ή σε ετερογενή δικτυακά περιβάλλοντα.
- **Ανωνυμία (Anonymity):** Τα blockchain μπορούν να χρησιμοποιήσουν μεταβλητά δημόσια κλειδιά ως ταυτότητες χρηστών ώστε να διατηρήσουν την ανωνυμία και την ιδιωτικότητα. Αυτό είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό για πολλές εφαρμογές και υπηρεσίες του ΔτΠ, ειδικά για εκείνες που χρειάζεται να τηρούν εμπιστευτικές τις ταυτότητες και την ιδιωτικότητα.

Έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την εφαρμογή του blockchain σε δίκτυα ΔτΠ τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε βιομηχανικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, το σύννεφο (cloud) μπορεί να παράσχει κατανεμημένη αποθήκευση για εφαρμογές ΔτΠ, ενώ το blockchain μπορεί να διασφαλίσει την ακεραιότητα της αποθήκευσης και να προλάβει την παραβίαση δεδομένων. Το blockchain και το σύννεφο μπορούν να ενωθούν ως Κατανεμημένο Σύννεφο βασισμένο στο Blockchain (Blockchain-based Distributed Cloud).

Εντούτοις, οι υπάρχουσες τεχνολογίες blockchain μπορεί να είναι ανεπαρκείς για εφαρμογές ΔτΠ λόγω των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών—της μαζικής ανάπτυξης (διασποράς) των συσκευών ΔτΠ, των ανομοιογενών δικτυακών δομών και του επακόλουθου τεράστιου όγκου αισθητηριακών δεδομένων και απαιτήσεων για μεγάλη χωρητικότητα στο blockchain. Πιο συγκεκριμένα, τα φυσικά

χαρακτηριστικά των συσκευών ΔτΠ και των δικτύων—όπως οι περιορισμοί ως προς το εύρος και την συνδεσιμότητα, η ασπνήθιστες τοπολογίες δικτύου και οι απρόβλεπτες καθυστερήσεις κόμβων—μπορούν να προκαλέσουν ασυμφωνία ή ασυνέπεια μεταξύ των εγγραφών που τηρούνται σε κατανεμημένη μορφή σε διάφορες τοποθεσίες. Στην πραγματικότητα, η ταχύτητα παραγωγής εγγραφών θα πρέπει να περιορίζεται από την ταχύτητα διάδοσης (propagation speed) των μπλοκ, τα οποία αποτελούν τη μονάδα δεδομένων του blockchain. Οι υπάρχουσες τεχνολογίες blockchain, οι οποίες σχεδόν χωρίς καμία εξαίρεση λειτουργούν σε επίπεδο εφαρμογής και δεν λαβαίνουν σοβαρά υπόψη τους αυτές τις πτυχές του φυσικού/υλικού επιπέδου του δικτύου και των συσκευών, μειώνουν ουσιαστικά τις ταχύτητες παραγωγής μπλοκ σε πολύ χαμηλότερες σε σχέση με την διάδοση, με συνέπεια την πλημμελή αξιοποίηση του blockchain.

Στη συνέχεια, θα εξεταστούν οι σημαντικότερες προκλήσεις και τα οφέλη της χρήσης του blockchain σε εφαρμογές ΔτΠ.

III. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΤΠ

Τα δίκτυα ΔτΠ ξεχωρίζουν για την ικανότητά τους να διασυνδέουν πολυάριθμες συσκευές που κατέχουν διαφορετικές αισθητηριακές και υπολογιστικές ικανότητες με μικρό βαθμό ανθρώπινης παρέμβασης. Οι αισθητηριακές και ενεργοποιητικές (actuating) συσκευές σχηματίζουν ετερογενή δίκτυα ΔτΠ για να εξυπηρετήσουν διάφορες εφαρμογές. Τυπικές εφαρμογές ΔτΠ περιλαμβάνουν το έξυπνο σπίτι, την έξυπνη μεταφορά την ηλεκτρονική υγεία και το έξυπνο ενεργειακό δίκτυο (smart grid).

IV. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΤΠ

Οι εφαρμογές του ΔτΠ έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν κάθε πτυχή της καθημερινότητας του ανθρώπου.[4] Μπορούν να ταξινομηθούν στους ακόλουθους τέσσερις τομείς: μεταφορά και logistics, υπηρεσίες υγείας, έξυπνο περιβάλλον (περιλαμβανομένου και του έξυπνου σπιτιού) και προσωπικές και κοινωνικές εφαρμογές.[8] Οι τερματικές συσκευές (end-devices) και οι τεχνολογίες επικοινωνίας και δικτύωσης διαφέρουν ώστε να ανταποκριθούν στους στόχους και τις απαιτήσεις των διαφόρων εφαρμογών.[5] Ακολουθούν δύο κύρια χαρακτηριστικά που διαφέρουν μεταξύ των εφαρμογών.

- **Κινητικότητα εναντι σταθερής τοπολογίας:** Η τοπολογία των εφαρμογών ΔτΠ μπορεί να διαφέρουν ως προς την ταχύτητα. Τυπικές εφαρμογές με σταθερές και κινητές τοπολογίες είναι αντίστοιχα το έξυπνο σπίτι και τα εποχούμενα ομότιμα δίκτυα (vehicular ad hoc networks) για εφαρμογές που αφορούν μεταφορές. Οι περισσότερες συσκευές στο έξυπνο σπίτι είναι σταθερές και αποτελούν μέρος μιας σταθερής δικτυακής τοπολογίας, ενώ τα οχήματα κινούνται γρήγορα και οδηγούν σε μεταβλητές ως προς τον χρόνο (time-varying) τοπολογίες. Η κινητικότητα των τερματικών συσκευών καθιστά τη δικτυακή συνδεσιμότητα απρόβλεπτη και εγείρει προκλήσεις όσον αφορά στη διαχείριση των διαφόρων οντοτήτων που περιλαμβάνονται.

- **Χαμηλό κόστος έναντι απόδοσης υψηλής ικανότητας:** Οι συσκευές του ΔτΠ είναι ετερογενείς με διαφορές ως προς τις πλατφόρμες υλικού και τις ικανότητές τους. Ένας τύπος συσκευών ΔτΠ είναι οι αισθητήρες πολύ μικρού μεγέθους και περιορισμένων πόρων επεξεργασίας, επικοινωνίας και αποθήκευσης. Τέτοιες συσκευές είναι συνήθως χαμηλού κόστους κι έτσι μπορούν να αναπτυχθούν ευρέως σε μεγάλες κλίμακες για να μετρήσουν θερμοκρασία, πίεση, υγρασία, ιατρικές παραμέτρους του ανθρώπινου σώματος και χημικές και βιοχημικές ουσίες. Συνήθως επικοινωνούν με ασύρματα ομότιμα ή τύπου πλέγματος δίκτυα (mesh networks) όπως το ZigBee. Τέτοιου είδους αισθητήρες συχνά τροφοδοτούνται από μπαταρία περιορισμένης διάρκειας, καθιστώντας έτσι την περιορισμένη ενέργεια μείζων ζήτημα. Πρόσφατα, νέες τεχνολογίες επικοινωνίας (όπως το NB-IoT) έχουν προταθεί με σκοπό την επέκταση της διάρκειας ζωής των αισθητήρων αλλά παρ' όλα αυτά οι αισθητήρες εξακολουθούν να έχουν περιορισμένες επεξεργαστικές, επικοινωνιακές και επεξεργαστικές ικανότητες. Ένα άλλος τύπος συσκευών ΔτΠ είναι πιο ακριβές και πιο ισχυρές, όπως τα κινητά τηλέφωνα και τα οχήματα. Έχουν μεγάλες μπαταρίες και ισχυρότερες υπολογιστικές και αποθηκευτικές δυνατότητες. Έτσι, τέτοιου είδους συσκευές μπορούν να συμβάλουν στην μεγαλύτερη ικανότητα απόδοσης.

Η υλοποίηση των δικτύων ΔτΠ με ετερογενείς τερματικές συσκευές και διαφορετικά πρωτόκολλα έχει ως αποτέλεσμα κάποια κοινά χαρακτηριστικά που αφορούν συγκεκριμένα το ΔτΠ, όπως τα ακόλουθα:

- **Τεράστιος αριθμός κόμβων και μεγάλα δεδομένα ΔτΠ big IoT data):** Το πλήθος των συσκευών ΔτΠ θα συνεχίσει να αυξάνεται και μάλιστα ραγδαία. Υπολογίζεται ότι πλήθος των συνδεδεμένων συσκευών στο ΔτΠ αναμένεται να αυξηθεί στα 20,4 δισεκατομμύρια ως το τέλος του 2020. Το ΔτΠ αντιμετωπίζει όχι μόνο το ζήτημα του μεγάλου πλήθους κόμβων αλλά, επίσης, τις αυξανόμενες απαιτήσεις ικανότητας απόδοσης καθώς μεγάλο πλήθος τερματικών συσκευών συλλέγουν μεγάλο όγκο αισθητηριακών δεδομένων.
- **Αποκεντροποίηση:** Η αποκεντροποίηση και η ετερογένεια είναι δύο εξέχοντα χαρακτηριστικά του ΔτΠ. Η αποκεντροποίηση είναι ουσιαστικής δεδομένου του μεγάλου πλήθους των κόμβων ΔτΠ, όπως στην έξυπνη πόλη, επειδή τα δεδομένα που είναι προς επεξεργασία ταυτόχρονα είναι εξαιρετικά τεράστια. Οι συσκευές ΔτΠ συλλέγουν, επεξεργάζονται και αποθηκεύουν τα δεδομένα με αποκεντροποιημένο τρόπο. Αποκεντροποιημένοι αλγόριθμοι στο ΔτΠ (όπως οι αλγόριθμοι συσταδοποίησης (clustering) στα δίκτυα ασύρματων αισθητήρων (WSN)) και η αποκεντροποιημένη υπολογιστική επεξεργασία μπορούν να συμβάλουν στην απόδοση και την κλιμακωσιμότητα του ΔτΠ.
- **Ασταθείς και απρόβλεπτες συνδέσεις:** Οι ασταθείς και απρόβλεπτες συνδέσεις των συσκευών ΔτΠ δεν προκαλούνται μόνο από την κινητικότητα και την κατάσταση ύπνου/αδράνειας των συσκευών ΔτΠ αλλά

επίσης και από συνηθισμένες αναξιόπιστες ασύρματες συνδέσεις συσκευών ΔτΠ. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει περίπτωση ένα δίκτυο ΔτΠ μπορεί να διαιρεθεί σε αποσυνδεδεμένα τμήματα και τα τμήματα να διαφοροποιούνται ως προς τον χρόνο.

V. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΤΠ

Ορισμένα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του ΔτΠ καθιστούν την ασφάλεια δεδομένων σοβαρό πρόβλημα για το ΔτΠ. Πρώτον, πολλές συσκευές ΔτΠ αναπτύσσονται σε περιοχές που είναι δυσπρόσιτες ή αφύλακτες περιοχές και μπορεί να είναι αδύνατη η συνεχής επιτήρηση ενός τεράστιου πλήθους συσκευών. Αυτό καθιστά τις συσκευές τρωτές σε πολυδιάστατες ζημιές. Για παράδειγμα, κάποιος δολιοφθορέας θα μπορούσε να παγιδεύσει φυσικά τις ίδιες τις συσκευές και να τις ελέγξει ώστε να εισβάλει στα δίκτυα ΔτΠ. Οι παραδοσιακοί μηχανισμοί ασφάλειας, όπως η ασύμμετρη κρυπτογράφηση, είναι απαιτητικοί σε υπολογιστική ισχύ για τις συσκευές ΔτΠ που έχουν περιορισμένες ικανότητες. Τα δεδομένα από τους αισθητήρες μπορούν να αποθηκευτούν, να προωθηθούν και δεχτούν επεξεργασία από πολλά και διάφορα ενδιαμέσους συστήματα, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο παραβίασης και εξαπάτησης. Τα αναξιόπιστα και ανοιχτά ασύρματα δίκτυα που περιλαμβάνουν εκπομπή αποτελούν πηγή πρόσθετων κινδύνων στην ασφάλεια δεδομένων. Η πολυπλοκότητα των συστημάτων ΔτΠ αυξάνει επιπρόσθετα τις παραπάνω τρωτότητες.

Τα ακόλουθα συνοψίζουν τις συνηθισμένες επιθέσεις σε δίκτυα ΔτΠ από το κατώτερο ως το ανώτερο επίπεδο:

A. Επιθέσεις στις τερματικές συσκευές

Δολιοφθορείς μπορούν μέσω επιθέσεων να πάρουν στην κατοχή τους και να αποκτήσουν τον έλεγχο των κόμβων. Οι πληροφορίες που βρίσκονται κρυμμένες μέσα στους παγιδευμένους κόμβους, όπως τα κλειδιά και τα πιστοποιητικά, καθίστανται ορατά στους δολιοφθορείς. Αυτοί μπορούν να εκμεταλλευτούν περαιτέρω τις παγιδευμένες πληροφορίες για να υποκριθούν ότι αποτελούν έμπιστους (legitimate) κόμβους και να διαπράξουν και άλλες επιθέσεις, όπως η επίθεση διάχυσης πλαστών δεδομένων (false data injection attack).

B. Επιθέσεις στα κανάλια επικοινωνίας

Δολιοφθορείς μπορούν να κρυφακούσουν και να παρεμβληθούν στα μεταδιδόμενα κανάλια, εκμεταλλευόμενοι την φύση των ραδιοεκπομπών. Αν τα σήματα δεν κρυπτογραφηθούν, οι δολιοφθορείς μπορούν εύκολα να αποκτήσουν τις πληροφορίες. Ακόμη κι αν τα σήματα είναι κρυπτογραφημένα, οι δολιοφθορείς εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να αναλύσουν τις ροές των σημάτων και να αποσπάσουν ιδιωτικές πληροφορίες, όπως η τοποθεσία των πηγών ή των προορισμών. Οι δολιοφθορείς μπορούν επίσης να παρεμβληθούν ακόμη και να προκαλέσουν συνωστισμό στα ασύρματα κανάλια στέλνοντας σήματα θορύβου.

C. Επιθέσεις στα δικτυακά πρωτόκολλα

Μέσω της εκμετάλλευσης των τρωτοτήτων των δικτυακών πρωτοκόλλων, οι δολιοφθορείς μπορούν να εκκινήσουν μια

σιβυλλική επίθεση, επίθεση απάντησης, μεσάζοντα, μαύρης τρύπας, σκουληκότρυπα, κλπ.

D. Επιθέσεις στα αισθητηριακά δεδομένα

Τα δίκτυα ΔτΠ μπορούν να επικοινωνούν με τη χρήση ομότιμων πρωτοκόλλων. Αυτό το χαρακτηριστικό δίνει την ευκαιρία στους δολιοφθορείς να παραβιάσουν τα δεδομένα ή να εγχύσουν πλαστά δεδομένα. Ένας δολιοφθορέας, προετοιμάζοντας το έδαφος, μπορεί να παραβιάσει τα μηνύματα και να προωθήσει τα μηνύματα σε άλλους κόμβους. Οι αλγόριθμοι αυθεντικοποίησης αναπτύσσονται με σκοπό να προλάβουν την παραβίαση δεδομένων. Η επίθεση έγχυσης πλαστών δεδομένων αφορά στην αποστολή πλαστών δεδομένων στο στοχευόμενο δίκτυο με χρήση έμπιστων ταυτοτήτων. Από τη στιγμή που γίνονται δεκτά τα πλαστά δεδομένα, οι εφαρμογές ΔτΠ μπορεί να επιστρέψουν εσφαλμένες οδηγίες ή να παράσχουν εσφαλμένες υπηρεσίες, αφήνοντας εκτεθειμένη την αξιοπιστία των εφαρμογών και των δικτύων ΔτΠ.

E. Επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης (DoS)

Οι επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης (DoS) αποτελούν μια κατηγορία επιθέσεων οι οποίες εξαντλούν τους πόρους και προκαλούν συμφόρηση στις υπηρεσίες των συστημάτων ΔτΠ. Για παράδειγμα, μια επίθεση στέρησης ύπνου χαλάει τις προγραμματισμένες ρουτίνες ύπνου και διατηρεί ξύπνιες τις συσκευές ή τους κόμβους συνεχώς μέχρι που ξεμένουν από παροχής ισχύος από την μπαταρία. Οι συσκευές ΔτΠ έχουν περιορισμένους δικτυακούς και επικοινωνιακούς πόρους κι έτσι οι επιθέσεις DoS μπορεί να αποδειχτούν καταστροφικές. Τέτοιου είδους επιθέσεις εξαντλούν την περιορισμένη ενέργεια των αισθητηριακών κόμβων, μειώνουν τη δικτυακή συνδεσιμότητα, παραλύουν ολόκληρο το δίκτυο και μειώνουν τον χρόνο ζωής του δικτύου.

F. Επιθέσεις λογισμικού

Οι επιθέσεις λογισμικού αναφέρονται σε μια σειρά επιθέσεων οι οποίες χρησιμοποιούν αδυναμίες (backdoors) του λογισμικού για να τροποποιήσουν το λογισμικό και να ελέγξουν τις λειτουργίες. Συνήθεις επιθέσεις λογισμικού περιλαμβάνουν κακόβουλο λογισμικό (ιού, worms ή scripts). Τα συστήματα εντοπισμού εισβολών (Intrusion detect systems, IDS) και άλλοι παραδοσιακοί μηχανισμοί διαδικτυακής ασφάλειας χρησιμοποιούνται για να διαχειριστούν τις επιθέσεις λογισμικού.

Η ασφάλεια είναι κρίσιμης σημασίας για τις εφαρμογές ΔτΠ. Πιο συγκεκριμένα, η ακεραιότητα δεδομένων και συσκευών ΔτΠ, όπως για παράδειγμα αισθητηριακές αναγνώσεις (sensor readings) και εντολές ενεργοποίησης, είναι η βασική εγγύηση για τη διασφάλιση των λειτουργιών ΔτΠ. Αποτελεσματικοί μηχανισμοί χρειάζεται να σχεδιαστούν για να προστατεύσουν της επικοινωνίες ΔτΠ ως προς την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, αυθεντικοποίηση και μη απάρνηση των ροών της πληροφορίας. Οι συσκευές ΔτΠ θα πρέπει να ταυτοποιούνται ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των δεδομένων εξ αρχής, η οποία με τους συμβατικούς τρόπους επαφίεται σε αξιόπιστα τρίτα μέρη, όπως οι Πάροχοι Ταυτότητας (Identity Providers).

Οι αλγόριθμοι αυθεντικοποίησης και κρυπτογράφησης χρησιμοποιούνται για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των δεδομένων ΔτΠ. Μετά την αποστολή των αισθητηριακών δεδομένων στην αποθήκη δεδομένων, η ασφάλεια δεδομένων εξαρτάται από την υπηρεσία αποθήκευσης δεδομένων.

VI. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ BLOCKCHAIN

Το blockchain έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της υψηλής αντίστασης σε παραβιάσεις σε αποκεντρωμένα δίκτυα. Ειδικότερα, το blockchain δεν απαιτεί οι ομότιμοι κόμβοι να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον.[9] Εντούτοις, το blockchain εμφανίζει ζητήματα τρωτότητας. Συνηθισμένες απειλές ασφάλειας του blockchain είναι οι εξής:

A. Διπλού ξοδέματος (double spending)

Σε αυτή την περίπτωση οι δολιοφθορείς επιχειρούν να παροδηγήσουν τους δέκτες της συναλλαγής με αλληλοσυγκρουόμενες συναλλαγές, π.χ. δαπανώντας το ίδιο νόμισμα στο Bitcoin. Πιθανές μέθοδοι επίθεσης περιλαμβάνουν την αποστολή αλληλο-συγκρουόμενων συναλλαγών και την προεξόρυξη (pre-mining) ενός ή περισσότερων μπλοκ ώστε να γίνουν αποδεκτές οι αλληλοσυγκρουόμενες συναλλαγές από το Blockchain.

B. Επιθέσεις στα πρωτόκολλα ομοφωνίας (on consensus protocols)

Οι επιτιθέμενοι θα μπορούσαν να διασπάσουν την προϋπόθεση ασφαλείας των πρωτοκόλλων ομοφωνίας παίρνοντας στον έλεγχό τους ένα μεγάλο μερίδιο της υπολογιστικής ισχύος ολόκληρου του δικτύου. Τέτοιου είδους επιθέσεις μπορούν να ελέγξουν και να ανακατασκευάσουν την αλυσίδα. Ένα παράδειγμα είναι η επίθεση 51% στο PoW των blockchain, όπως π.χ. στο Bitcoin. Οι επιτιθέμενοι, κατέχοντας πάνω από την μισή ισχύ των τιμών κατατεμαχισμού μπορεί να κάνει το blockchain να αποδεχτεί μη εγκεκριμένα μπλοκ, λύνοντας το πρόβλημα της ισοτιμίας γρηγορότερα απ' ό,τι οι υπόλοιποι ομότιμοι κόμβοι. Προς το παρόν, έχει αποδειχτεί ότι το 33% της ισχύος των τιμών κατατεμαχισμού επαρκούν ώστε να υπερισχύσουν έναντι του PoW.

C. Επιθέσεις έκλειψης (eclipse)

Οι επιθέσεις έκλειψης αναφέρεται σε επιθέσεις σε ομότιμα (P2P) δίκτυα όπου οι δολιοφθορείς μονοπωλούν όλες τις συνδέσεις στους εγκεκριμένους κόμβους και αποτρέπουν τους τους εγκεκριμένους κόμβους ώστε να μην μπορέσουν να συνδεθούν σε οποιοδήποτε τίμιο κόμβο.

D. Τρωτότητα των έξυπνων συμβολαίων

Τα έξυπνα συμβόλαια είναι επιρρεπή εξαιτίας της ανοιχτότητας και της μη αντιστρεψιμότητας του blockchain. Σφάλματα του λογισμικού και εξαπατήσεις είναι ορατές στο κοινό περιλαμβανομένων και των επιτιθέμενων.

E. Προγραμματιστική εξαπάτηση

Οι επιτιθέμενοι μπορούν να εκμεταλλευτούν απάτες στον κώδικα των προγραμμάτων ώστε να αποσπάσουν στοιχεία του blockchain, όπως συνέβη σε πειρατική επίθεση το 2018.

F. Καταναμημένες επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης (DDoS)

Οι δολιοφθορείς εξαντλούν τους πόρους του blockchain (όπως είναι η εξάντληση όλης της επεξεργαστικής ισχύος του δικτύου) εκκινώντας μια συνεργατική (collaborative) επίθεση.[10]

G. Διαρροή ιδιωτικού κλειδιού

Οι επιτιθέμενοι μπορούν να κλέψουν το ιδιωτικό κλειδί ενός λογαριασμού ώστε να πάρουν τον έλεγχο του λογαριασμού. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω παραδοσιακών δικτυακών επιθέσεων ή μέσω φυσικής παραίδευσης των κόμβων.

VII. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ BLOCKCHAIN ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΤΠ

Τα υπάρχοντα blockchain είναι σχεδιασμένα να τρέχουν σε ομογενή ομότιμα δίκτυα. Εντούτοις, τα χαρακτηριστικά του ΔΤΠ, όπως για παράδειγμα οι περιορισμένοι πόροι των τερματικών συσκευών σε σύγκριση με τους υψηλής επεξεργαστικής ισχύος εξυπηρετητές ή τους επιτραπέζιους υπολογιστές, αποτρέπουν την άμεση ανάπτυξη του blockchain για ΔΤΠ.[7] Η εφαρμογή του blockchain σε συσκευές ΔΤΠ αντιμετωπίζει τις εξής προκλήσεις:

A. Υπολογιστική ισχύς

Η δραστηριότητα του blockchain δεν μπορεί να υποστηριχθεί από τις ελαφρές συσκευές ΔΤΠ. Κάποιοι προχωρημένοι αλγόριθμοι κρυπτογραφίας (π.χ. μηδενικής γνώσης και κρυπτογράφηση βασισμένη στα χαρακτηριστικά) που χρησιμοποιούνται στα blockchain διατήρησης ιδιωτικότητας είναι πολύ βαριές για συσκευές ΔΤΠ. Ένας πλήρης κόμβος του blockchain θα πρέπει να επιβεβαιώσει και να αναζητήσει κάθε μπλοκ και κάθε συναλλαγή, το οποίο μπορεί να αποτελεί βαρύ φορτίο για τις περιορισμένες σε πόρους συσκευές ΔΤΠ. Τα πρωτόκολλα ομοφωνίας σαν το PoW είναι δεν έχουν τη δυνατότητα να τρέχουν σε συσκευές ΔΤΠ.

B. Αποθήκευση

Η μαζική αποθήκευση που απαιτείται από το blockchain μπορεί να είναι απαγορευτική για τις συσκευές ΔΤΠ. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν 5×10^5 μπλοκ στο Bitcoin σε διάστημα 9 ετών. Το μέγεθος όλου του blockchain του Bitcoin είναι περίπου 150 GB. Η αποθήκευση όλων των μπλοκ είναι απαραίτητη. Χωρίς αυτά τα μαζικά δεδομένα οι συσκευές ΔΤΠ αδυνατούν να επιβεβαιώσουν τις συναλλαγές που παράγονται από άλλους. Επίσης, ένας αποστολέας μιας συναλλαγής χρειάζεται ιστορικά δεδομένα, π.χ. το ισοζύγιο και το ευρετήριο συναλλαγών, για να παράγει νέες συναλλαγές. Ως αποτέλεσμα, οι συσκευές ΔΤΠ θα πρέπει είτε να εμπιστεύονται τον εαυτό τους λαμβάνοντας το φορτίο αποθήκευσης ή να εμπιστεύονται τους απομακρυσμένους εξυπηρετητές, γεγονός που τους προσθέτει επιπλέον επικοινωνιακό φόρτο και διασφαλισμένη επικοινωνία μεταξύ των συσκευών ΔΤΠ και των έμπιστων εξυπηρετητών. Μολονότι οι απαιτήσεις αποθήκευσης μπορούν να ικανοποιηθούν τρέχοντας τις συσκευές ΔΤΠ ως ελαφριούς κόμβους σε ένα σύστημα blockchain, το οποίο όμως εξακολουθεί να χρειάζεται να

αποθηκεύσει τις κεφαλές των μπλοκ. Επίσης, το κόστος αποθήκευσης σε blockchain δεν είναι αμελητέο κι έτσι καθίσταται μη πρακτική διαδικασία για τις εφαρμογές ΔΤΠ. Το ΔΤΠ παράγει μεγάλα δεδομένα (big data).

C. Επικοινωνία

Οι κόμβοι ενός blockchain απαιτούν συχνές μεταδόσεις και ανταλλαγές δεδομένων. Αυτό συμβαίνει καθώς το blockchain εκτελείται σε ομότιμα δίκτυα και καταχωρεί τα ανταλλασσόμενα δεδομένα ώστε να διατηρεί συνεπείς εγγραφές, π.χ. για τις πιο πρόσφατες συναλλαγές και τα μπλοκ. Τεχνολογίες ασύρματων επικοινωνιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως για να συνδέσουν συσκευές ΔΤΠ, πάσχουν από «σκίαση» (shadowing), εξασθένηση (fading) και παρεμβολές, είναι πιο αναξιόπιστες απ' ό,τι οι ενσύρματες συνδέσεις στα συνηθισμένα έργα blockchain. Οι δυνατότητες των ασύρματων τεχνολογιών είναι πολύ χαμηλότερες απ' ό,τι οι απαιτήσεις του blockchain.

D. Ενέργεια

Κάποιες συσκευές ΔΤΠ είναι σχεδιασμένες να λειτουργούν για μεγάλο χρονικό διάστημα με ενέργεια από μπαταρίες. Στις συσκευές ΔΤΠ υιοθετούνται τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας, π.χ. κατάσταση ύπνου και τεχνολογίες επικοινωνιών υψηλής αποδοτικότητας. Εντούτοις, η υπολογιστική ισχύς και η ανάγκες επικοινωνίας που απαιτούνται από τις λειτουργίες του blockchain είναι συνήθως εξαιρετικά ενεργοβόρες.

E. Κινητικότητα και διαμερισμός του ΔΤΠ

Τα ασύρματα δίκτυα μπορούν να χωριστούν σε κατάσταση υποδομής (infrastructure mode), κατά την οποία όλα τα πακέτα προωθούνται από τις δικτυακές υποδομές (σταθμούς βάσης), και σε αδόμητη κατάσταση (ad-hoc mode), κατά την οποία το δίκτυο δεν στηρίζεται σε προϋπάρχουσες υποδομές και ο κάθε κόμβος προωθεί τα δεδομένα άλλων κόμβων. Η κινητικότητα των συσκευών ΔΤΠ μπορεί να υπονομεύσουν την αποδοτική λειτουργία του blockchain. Στα ασύρματα δίκτυα που βασίζονται σε υποδομή, η κινητικότητα των συσκευών μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των μηνυμάτων σηματοδότησης και ελέγχου. Αντίθετα, στα ασύρματα αδόμητα δίκτυα, ο διαμερισμός του δικτύου χωρίζει τα δίκτυα σε αποσυνδεδεμένα μέρη όταν οι κινητοί κόμβοι κινούνται με διαφορετικά πρότυπα.

F. Υστέρηση και ισχύς

Η υψηλή υστέρηση του blockchain χρησιμοποιείται για να διασφαλιστεί η συνέπεια των αποκεντρωμένων δικτύων blockchain. Η υστέρηση η οποία είναι συνήθως ανεκτή για το blockchain είναι μη αποδεκτή για τις περισσότερες εφαρμογές ΔΤΠ. Για παράδειγμα, τα 10 λεπτά που απαιτούνται για την επιβεβαίωση ενός μπλοκ στο Bitcoin είναι μεγάλος χρόνος για εφαρμογές ΔΤΠ που είναι ευαίσθητες στις καθυστερήσεις, όπως τα δίκτυα οχημάτων. Στην πραγματικότητα, η υψηλή υστέρηση του blockchain οδηγεί στον περιορισμό της απόδοσης του blockchain. Η ικανότητα απόδοσης που απαιτείται από τις εφαρμογές ΔΤΠ θα αυξανόταν συνεχώς καθώς θα αυξανόταν το πλήθος των συσκευών ΔΤΠ.

VIII. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σε αυτό το άρθρο παρουσιάστηκε συνοπτικά η χρήση του blockchain για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων ασφάλειας στο ΔτΠ. Ο αντίκτυπος των μαζικών συσκευών ΔτΠ, της περιορισμένης υπολογιστικής ισχύος, του χαμηλού επικοινωνιακού εύρους ήταν ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που παρουσιάστηκαν. Παρουσιάστηκαν οι σημαντικότερες πτυχές της ασφάλειας του blockchain και του ΔτΠ καθώς και τα ζητήματα που προκύπτουν από τη συνδυασμένη χρήση τους.

ORCID iD:

Πάυλος Δ. Βασιλειάδης <https://orcid.org/0000-0002-6529-9512>

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

[1] “Internet of Things (IoT) connected devices installed base worldwide from 2015 to 2025 (in billions).” *Statista*, 27 Νοε. 2016. <<https://www.statista.com/statistics/471264/iot-number-of-connected-devices-worldwide/>>

- [2] B. Singhal, G. Dhameja και P. S. Panda, *Beginning blockchain: A beginners guide to building blockchain solutions*. New York, NY: Apress-Springer, 2018.
- [3] X. Wang, G. Yu, X. Zha, W. Ni, R. P. Liu, Y. J. Guo, K. Zheng, and X. Niu, “Capacity of blockchain based Internet-of-Things: Testbed and analysis,” *Internet of Things*, τόμ. 8, σσ. 10–29, 2019.
- [4] P. Simoens, M. Dragone και A. Saffiotti, “The Internet of Robotic Things,” *International Journal of Advanced Robotic Systems*, τόμ. 15, αρ. 1, σσ. 1–11, 2018.
- [5] P. P. Ray, “Internet of Robotic Things: Concept, Technologies, and Challenges,” *IEEE Access*, τόμ. 4, σσ. 9489–9500, 2016.
- [6] K. Christidis και M. Devetsikiotis, «Blockchains and smart contracts for the Internet of Things,» *IEEE Access* 4 (2016), σσ. 2292–2303.
- [7] A. Dorri, S.S. Kanhere και R. Jurdak, “Blockchain in internet of things: Challenges and solutions,” 2016, *arXiv:1608.05187*.
- [8] L. Atzori, A. Iera και G. Morabito, “The Internet of Things: A survey,” *Computer Networks* 54 (15) (2010), σσ. 2787–2805.
- [9] M. Conti, C. Lal, S. Ruj, et al., A survey on security and privacy issues of bitcoin, 2017, arXiv preprint URL arXiv:1706.00916.
- [10] A. Mosenia και N.K. Jha, “A comprehensive study of security of Internet-of-Things,” *IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing* 5 (4) (2017), σσ. 586–602.